

Funcionário feliz é sinônimo de cliente satisfeito?: Um estudo a partir de uma pesquisa de clima organizacional¹

Is a happy employee synonymous of a satisfied customer?: Reflections as from a research of organizational climate

Magnus Luiz Emmendoerfer

Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração do Departamento de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa e Líder do Grupo de Pesquisa/CNPq em Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos

Marina Louza Palmeira

Bacharel em Administração pela Universidade Federal de Viçosa

Resumo

Este artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa sobre a relação entre o clima organizacional na percepção dos funcionários de uma organização de serviços e a satisfação dos seus clientes, considerados elementos relevantes para a gestão estratégica. Parte-se da premissa de que a satisfação pode ser considerada um indicativo de prazer ou felicidade, cujo título desse artigo sintetiza o desafio de sua compreensão no ambiente de trabalho. Realizou-se uma pesquisa descritiva com clientes e funcionários, consultados por meio de questionários, cujos dados foram analisados envolvendo estatística descritiva e cotejados com base na literatura especializada. Os resultados apontam que os elementos do clima da organização em estudo: recursos físicos, materiais e humanos do trabalho; liberdade, autonomia e reconhecimento; comportamento das chefias e relações interpessoais são percebidos pelos funcionários de maneira positiva, proporcionando estados de felicidade que influenciam na satisfação dos clientes pelos serviços prestados e num ambiente de trabalho criativo.

Palavras-chave: estratégia para gestão de pessoas; satisfação do cliente; felicidade no trabalho; retenção de pessoas; ambiente de trabalho para inovação em serviços.

Abstract

This article was developed from a research that examined the relationship between organizational climate perceptions of employees of a service organization and

¹ Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), a Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) pelo apoio concedido para a realização desta pesquisa.

satisfaction of its customers, considered them relevant for strategic management. It starts from the assumption that satisfaction can be considered as a sign of pleasure or happiness, whose title of this article summarizes the challenge of understanding this in the workplace. It was held a descriptive research with customers and employees consulted through questionnaires and data were analyzed using descriptive statistics and compared by the literature. The results suggest that the elements of the organizational climate in the study: physical, material and human labor, freedom, autonomy and recognition; behavior of management and interpersonal relationships are viewed as a positive influence (states of happiness) by employees on the customers satisfaction and a creative workplace.

Keywords: *strategic for the people management; customer satisfaction; happiness in the work; retaining people; workplace for innovation in services.*

INTRODUÇÃO

Ao ingressar em uma organização, o funcionário busca, geralmente, satisfazer tanto a necessidade de fazer parte de um grupo social quanto de se auto-realizar. Porém, sabe-se que essas necessidades nem sempre são supridas devido a diversos fatores que estão presentes nas relações de trabalho e que influenciam no atendimento de tais precisões. Dessa forma, o relacionamento interpessoal e o clima organizacional podem repercutir em (in)satisfações pessoais ou grupais, refletindo no ambiente de trabalho como um todo.

Os indivíduos que trabalham nas organizações são muito mais do que recursos, pois o desempenho da organização depende deles e se pretende alcançar resultados deve instituir estratégias de gestão de pessoas tendo em vista obter um clima organizacional favorável ao elevado desempenho empresarial. Assim, as pesquisas de clima são úteis, uma vez que possibilitam a identificação de medidas necessárias para melhorar o clima organizacional e, dessa maneira, obter um nível apropriado de competitividade e qualidade total, fatores que refletem na satisfação do cliente externo (TACHIZAWA, FERREIRA e FORTUNA, 2006).

Nesse contexto, o presente artigo estudará o clima organizacional, elemento importante para motivação dos funcionários de uma organização, e a sua relação com a satisfação do cliente diante da forma como os serviços são prestados por uma organização em Viçosa – MG, denominada neste estudo como Academia.

Parte-se do pressuposto de que a satisfação do funcionário pode ser considerada um indicativo de prazer ou felicidade (TANURE *et al.*, 2007), cujo título desse artigo sintetiza o desafio empreendido para compreensão deste objeto. Somado a isso, os resultados apresentados servirão para compreender essa dinâmica em organizações de prestação de serviços, setor que tem demonstrado crescimento nas últimas décadas (KON, 2004; SILVA, 2006).

Para fundamentar a análise do objeto dessa pesquisa, a sessão seguinte foi organizada com base nas premissas das políticas de gestão de pessoas e na utilidade da pesquisa de clima nas organizações. Assim, abordou-se o alcance explicativo da pesquisa de clima nas organizações, a satisfação do funcionário e a maximização dos resultados e, por fim, o monitoramento da satisfação do cliente. Tais conteúdos serviram de base para a elaboração do percurso metodológico desta pesquisa.

1. GESTÃO DE PESSOAS, PESQUISA DE CLIMA E SATISFAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

O modelo de gestão de pessoas pode ser interpretado como a forma com que uma empresa se organiza para gerir e guiar o comportamento de seus membros. Para tanto, “a empresa se estrutura definindo princípios, estratégias, políticas e práticas ou processos de gestão. Através desses mecanismos, implementa diretrizes e orienta os estilos de atuação dos gestores em sua relação com aqueles que nela trabalham” (FISCHER, 2002, p.12).

Nesse sentido, Teixeira e Loiola (2006) mencionam que as práticas de Gestão de Pessoas (GP) estão diretamente relacionadas com melhorias na produtividade, uma vez que instigam os funcionários a ter maior dedicação com o trabalho e a compartilharem suas idéias com os colegas, o que torna a organização mais eficiente. Percebe-se que, atualmente, as pessoas são estratégicas para as empresas, devido a sua criatividade, inovação e ao potencial que representam; características que apontam a diferença destas diante de outros recursos

organizacionais, como o capital financeiro (TEIXEIRA e LOIOLA, 2006).

Nesse contexto, Rizzati (2002) relata que o clima organizacional passou a ser um conceito cada vez mais importante para expor como os indivíduos percebem a organização e o ambiente onde trabalham. Ainda segundo este autor, uma das melhores maneiras para entender o clima organizacional é levar em consideração suas características, tanto por meio do estudo de aspectos conceituais, quanto por meio do exame e da identificação de categorias com seus elementos e respectivos indicadores que possam dar suporte para preparação de modelos específicos para análise de determinada organização, pública ou privada.

O clima organizacional, de acordo com Litwin e Stinger (1968), pode ser definido como um conjunto de características do ambiente de trabalho, que os funcionários percebem de forma direta ou indireta, e que influenciam a motivação e a conduta desses indivíduos. Assim, o clima organizacional considera as habilidades pessoais no trabalho, sendo “o responsável pela correlação entre o que as pessoas fazem dentro da organização e como o comportamento de cada uma afeta o desempenho da mesma, influenciando a motivação, o desempenho humano e a satisfação no trabalho” (EMMENDOERFER, VIEIRA E BALBI, 2008, p. 106).

Nesse contexto, o clima exerce, também, a função de indicador do nível de satisfação dos integrantes de uma organização diante de diversos aspectos da cultura ou realidade aparente desta (CODA, 1997). Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006) explanam que o conjunto de crenças e valores que guiam as relações entre as pessoas, define o que é “bom” ou “ruim” para elas e para a organização como um todo. Assim, o clima organizacional é favorável ou positivo quando possibilita a satisfação das necessidades pessoais, gerando conforme Dejours (1994), estados de prazer ou felicidade, e desfavorável quando frustra essas necessidades.

Silva Jr, Encarnação e Martins (2008) relatam que “o clima é considerado um fenômeno resultante da interatividade de múltiplas variáveis (estrutura organizacional, liderança, ambiente de trabalho, etc), que está sujeito as mudanças que emergem da convivência e da dinâmica organizacional, bem como da cultura da organização”. O clima organizacional pode receber influência das seguintes

variáveis: “um acontecimento relevante; percepção e interpretação de um acontecimento do presente; forma como o indivíduo dá significado ao seu trabalho; motivação; além de elementos marcantes e referenciais da cultura da empresa” (BRAGA e BRITO, 2007, p.71).

Destacam-se como características centrais do clima organizacional a possibilidade deste ser mensurável e avaliável (SILVA JR., ENCARNAÇÃO E MARTINS, 2008). Assim, nas organizações preocupa-se em auferir periodicamente o clima organizacional, pois se sabe que dependendo do seu estado, “o trabalho ficar prejudicado, as relações interpessoais comprometidas e os resultados aquém das expectativas” (TACHIZAWA, FERREIRA E FORTUNA, 2006, p.241). Ainda, “A análise, o diagnóstico e as sugestões, proporcionados pela pesquisa, são valiosos instrumentos para o sucesso de programas voltados para a melhoria da qualidade, aumento da produtividade e adoção de políticas internas” (BISPO, 2006, p. 259), que podem gerar estados mais duradouros de felicidade nos funcionários.

De acordo com Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006, p.246), “A produtividade e o lucro são consequências naturais da redescoberta do prazer do trabalho, do resgate da essência humana das organizações”. Diante desse fato, os autores explanam que o funcionário e a empresa devem estabelecer uma relação de troca. A organização deve atender às expectativas do funcionário para que este também atenda às suas. Pode-se imaginar como uma espécie de mercado interno, aonde o funcionário assume o papel de cliente. Dessa forma, é essencial conhecer seus desejos para satisfazê-los. Nesse sentido, a pesquisa de clima é uma importante ferramenta para mensurar o nível de satisfação dos funcionários e o relacionamento interpessoal, fornecendo as informações para realizar melhorias e traçar novas estratégias.

Vale ressaltar que a satisfação dos clientes ou consumidores só é alcançada se os funcionários estiverem satisfeitos ou se sentirem prazer ou estados de felicidade com o que fazem no trabalho. Segundo Santos *et al.* (2003), o funcionário deve ser visto como um colaborador, pois o comprometimento que este tem com os resultados da empresa está diretamente relacionado com o grau de satisfação com

que ele possui pela mesma.

A satisfação do cliente ao adquirir um produto ou serviço é definida por Kotler (2000, p.58) como “sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do comprador”. Assim, observa-se que “as expectativas exprimem tanto a experiência prévia de consumo do cliente como a oferta do fornecedor como uma previsão da habilidade do fornecedor em entregar qualidade no futuro” (URDAN e RODRIGUES, 1999, p. 112).

Principalmente no caso do serviço, por ser um produto intangível, o produto final será o atendimento das expectativas dos clientes. Portanto, a qualidade no setor de serviços se encontra no esforço de gerar um bem-estar por meio de ações (SANTOS *et al.*, 2003). Se o desempenho atinge as expectativas do cliente, ele ficará satisfeito, senão, ele ficará insatisfeito (KOTLER, 2000). No que tange às Academias de ginástica, ramo da organização estudada nesta pesquisa, quanto mais o serviço prestado aos alunos se aproximar de suas expectativas, mais haverá a percepção da qualidade do serviço e, assim, mais satisfeito estes alunos ficarão.

Segundo Rossi e Slongo (1998), o monitoramento dos níveis de satisfação do cliente é uma das principais prioridades na administração das empresas que são empenhadas em relação à qualidade de seus produtos e serviços, e, dessa forma, com a satisfação de seus clientes. Com a existência de um mercado cada vez mais competitivo, a retenção de clientes é essencial para a sobrevivência das organizações; reconhecer seus clientes e mostrar-lhes a importância que a empresa os confere, passa a ser um desafio (VAVRA e PRUDEN, 1995). Assim, para Beber (1999, p.2), “os recursos destinados a aumentar a satisfação dos consumidores devem ser considerados como investimentos, e não como despesas”.

Rossi e Slongo (1998, p.102) afirmam que “intimamente ligada aos processos de qualidade, que fortalecem a competitividade das empresas, a pesquisa sobre a satisfação de clientes insere-se entre os pré-requisitos que sustentam ações eficazes de marketing”. O uso de instrumentos para mensurar a satisfação do consumidor é uma atitude pró-ativa, uma vez que os gestores nas organizações não

devem esperar pelas reclamações destes, pois se sabe que grande parcela dos insatisfeitos troca de fornecedor e causa um efeito boca-a-boca negativo, sem se queixar para a empresa (MOWEN, 1995).

Desta forma, pessoas que trabalham felizes em suas organizações tendem a contagiar de modo positivo as demais pessoas com os seus serviços prestados, estimulando elas a se interessarem pelos produtos ofertados por suas organizações, bem como consumi-los com mais frequência e regularidade. Segundo Paschoal, Torres e Porto (2010), existe uma tendência recente da literatura em explorar os aspectos claramente positivos das pessoas e das organizações, o que tem aproximado os termos felicidade e bem-estar (Warr, 2007).

Para fins desta pesquisa, entende-se que o campo da satisfação no trabalho, está associada a noção de bem-estar, que refere-se ao estudo científico da felicidade. Para Warr (2007), esta associação enfatiza claramente os elementos positivos da experiência do trabalhador e agrega aos termos uma conotação positiva. E para captar esses elementos que compõe a satisfação e o bem estar dos funcionários para saber se eles estão felizes com o trabalho que realizam, as pesquisas de clima podem contribuir com esta finalidade.

Assim, como esses fundamentos teóricos se apresentam no contexto empírico de uma organização de serviços que atua no ramo da dança, saúde, estética e entretenimento em um município do interior de Minas Gerais? Para observarmos este caso, se faz necessário conhecer os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente investigação envolveu a perspectiva quantitativa para a realização das pesquisas de clima organizacional e de satisfação do cliente, e a qualitativa para a análise da relação não estatística entre estas. As pesquisas quantitativas manifestam o intento de garantir a precisão dos resultados, evitando distorções de análise e interpretações, permitindo, dessa forma, uma margem de segurança em

relação às inferências (RICHARDSON, 1999). Por outro lado, as pesquisas qualitativas têm a intenção de traduzir e expressar o sentido dos acontecimentos do mundo social (MAANEN, 1979).

A pesquisa é classificada como um estudo de caso de uma organização de prestação de serviços que foi denominada nesta pesquisa como “Academia”. Esta organização iniciou suas atividades em Viçosa – MG no ano de 1981, com a unidade no centro. A Academia nasceu como uma escola de dança, mantendo, de acordo com o site institucional, a proposta de ser “uma escola para formar bailarinos amadores e profissionais, assim como professores e coreógrafos”. Em 2003, a Academia abriu uma segunda unidade num bairro próximo ao centro, oferecendo a mesma qualidade, porém com características específicas. Nesta unidade, são oferecidas somente as atividades: avaliação física, *fitness* e *personal training*. Segundo o seu site institucional a Academia apóia suas ações em: “*uma filosofia de trabalho voltada sempre para o desenvolvimento e a capacitação técnica dos seus profissionais, buscando atender cada vez melhor os objetivos dos seus clientes*”. Observa-se que a missão e políticas da organização (recursos humanos e relacionamento com o cliente) caracterizam a como uma unidade de análise propícia para a realização desta pesquisa que tem como objetivo analisar a relação entre o clima organizacional e a satisfação do cliente. Assim, a escolha desta Academia como caso para estudo do objeto em evidência atende a critérios não probabilísticos como a tipicidade e acessibilidade, já que os dirigentes permitiram a realização da pesquisa *in loco*.

Assim, na Academia foi realizado um estudo das variáveis apresentadas no Quadro 1, permitindo, dessa maneira, o conhecimento amplo e detalhado do clima organizacional da organização sob a ótica dos funcionários e dos elementos de satisfação dos clientes da mesma. Para a coleta dos dados, foram aplicados dois questionários: um aos funcionários e outro aos clientes. O universo dos pesquisados neste estudo por meio do questionário de clima organizacional é composto por 38 funcionários, o que corresponde a 83% da população amostral, já a pesquisa de satisfação do cliente foi aplicada a uma amostra dos alunos, totalizando 192

questionários aplicados, sendo que a Academia possui 800 alunos ao todo, levando em consideração um mês típico (sem sazonalidades), e destes 350 alunos estão matriculados nas atividades *x-bike* e/ou ginástica. Estas modalidades foram destacadas no estudo por exigirem uma maior interação dos professores com os alunos, além de estimularem o potencial criativo dos funcionários e representarem parte significativa do total de clientes da Academia. A coleta dos dados referente à satisfação dos clientes da Academia foi realizado por meio da utilização de um questionário composto por 15 perguntas fechadas desenvolvido para este estudo.

O modelo de estudo de clima organizacional foi confeccionado com base nas variáveis mais exploradas em quatro modelos de pesquisa organizacional reconhecidos, desenvolvidos por Litwin e Stringer (1968), Levering (1984), Kozlowiski (1989) e Rizzati (2002). O modelo aplicado é composto por 42 itens classificados em cinco variáveis:

Variável	Definição	Indicadores
Recursos Físicos, Materiais e Humanos do Trabalho	Envolve a disponibilidade, adequação e aprimoramento dos recursos físicos, materiais e humanos presentes na organização.	Adequação do ambiente para o desempenho das atividades; disponibilidade dos recursos necessários; treinamento e desenvolvimento do pessoal; comunicação interna eficiente; satisfação dos funcionários; investimento em infra-estrutura.
Renumeração e Incentivo	Indica a percepção que os funcionários têm da forma como são remunerados e incentivados financeiramente.	Salário justo diante das funções desempenhadas; imparcialidade em relação aos funcionários; renumeração de acordo com os resultados.
Liberdade, Autonomia e Reconhecimento	Abrange o sentimento de liberdade de expressão e ação, assim como poder de decisão sobre as atividades e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.	Autonomia para tomar decisões; liberdade para expressar opiniões; estímulo ao desenvolvimento de novas idéias; valorização do trabalho realizado; possibilidade de crescimento dentro da organização; orgulho de trabalhar na empresa.
Comportamento das chefias	Diz respeito à capacidade, habilidades, comunicação e liderança do chefe imediato.	Capacidade para ocupar o cargo; liderança; comunicação eficiente; apoio da chefia; planejamento adequado; receptividade a sugestões; relacionamento com a chefia.
Relações Interpessoais	Envolve o relacionamento com os colegas de trabalho, com os clientes e percepção do ambiente de trabalho.	Relacionamento entre funcionários e com os alunos; espírito de cooperação; receptividade a novas idéias; ambiência e comunicação interna.

Quadro 1 – Variáveis da Pesquisa de Clima Organizacional

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa de clima organizacional elaborada para este estudo

Após a aplicação dos questionários *in loco*, realizou-se o tratamento dos dados mediante o uso do software Excel a fim de apurar os resultados. Com base no relatório emitido, realizou-se através do cotejamento dos dados coletados, uma discussão sobre a relação entre o clima organizacional e a satisfação dos clientes a luz dos fundamentos teóricos expostos no tópico 1 deste trabalho, que permitiram expor evidências sobre o objeto e título deste trabalho.

3. A PESQUISA DE CLIMA NA ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO

A pesquisa de clima organizacional verificou inicialmente o perfil do funcionário da Academia (unidade centro), considerando seis categorias: sexo, lotação, vínculo empregatício, tempo de empresa, faixa etária e escolaridade.

Averiguou-se em relação ao **sexo** que 33% dos professores de *x-bike* são do sexo masculino e 67% do sexo feminino, quanto os professores de ginástica, 50% são do sexo masculino e 50% do sexo feminino, a mesma proporção é encontrada para o total de funcionários respondentes, ou seja, 50% são do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Destes, 16% estão **lotados** na seção *x-bike*; 32% à dança; 13% à ginástica; 23% à musculação; 3% à administração; 3% à avaliação física; 3% à corrida e 7% não responderam a essa pergunta, possivelmente, por trabalharem em mais de uma seção.

Quanto ao **vínculo empregatício** 42% dos respondentes são estagiários, 55% contratados e 3% tem outro tipo de vínculo que não sejam os citados. Em relação ao tempo de empresa, 24% estão trabalhando na empresa no período entre 1 semana a 6 meses devido a sazonalidade da Universidade Federal de Viçosa e, conseqüentemente, a rotatividade de estagiários; 10% de 6 meses a 2 anos; 40% de 2 a 5 anos; 5% de 5 a 10 anos; 8% acima de 10 anos; e 13% não responderam.

Quanto à **faixa etária** constatou-se a predominância de funcionários com idade entre 18 e 22 anos, representando 53% dos respondentes, sendo que somente 3% dos funcionários têm idade superior a 32 anos. Em relação à **escolaridade**, 42% possuem superior incompleto. Esta constatação se justifica pelo fato de 42% dos

respondentes serem estagiários, estando cursando ensino superior. Em seguida, 26% possuem ensino médio completo; 22% ensino superior completo e 10% possuem pós-graduação.

Após traçado o perfil dos funcionários respondentes, examinou-se o clima organizacional da Academia, abrangendo cinco variáveis expostas no Quadro 1: recursos físicos, materiais e humanos do trabalho; renumeração e incentivo; liberdade, autonomia e reconhecimento; comportamento das chefias e relações interpessoais. Foram realizadas afirmações positivas acerca das categorias citadas e os respondentes marcaram as opções: nunca, às vezes, geralmente e sempre, indicando a frequência com que cada afirmativa ocorre.

Para a análise dessas categorias, os respondentes foram classificados em três grupos, expressos nas Tabelas 1, 2 e 3. O primeiro envolve os funcionários de todas as áreas da Academia, o segundo envolve somente os professores de *x-bike* e o terceiro abrange apenas os professores de ginástica. A divisão se justifica pelo fato desta investigação ter inferido o grau de satisfação dos clientes que estão matriculados nas atividades *x-bike* e ginástica e fará uma correlação entre a satisfação do cliente interno e externo de tais grupos mais adiante.

Tabela 1 – Clima Organizacional segundo todos os funcionários

	Nunca	Às vezes	Geralmente	Sempre	NS/NR	Total
Recursos físicos, materiais e humanos	1%	8%	38%	51%	2%	100%
Renumeração e incentivo	26%	19%	25%	13%	17%	100%
Liberdade, autonomia e reconhecimento	5%	14%	32%	46%	3%	100%
Comportamento das chefias	5%	15%	36%	39%	5%	100%
Relações interpessoais	11%	14%	35%	39%	1%	100%

Fonte: Dados da pesquisa

Nota: Total de funcionários respondentes (n=38)

Tabela 2 – Clima Organizacional segundo os Funcionários - Professores de X-Bike

	Nunca	Às vezes	Geralmente	Sempre	NS/NR	Total
Recursos físicos, materiais e humanos	2%	17%	28%	45%	8%	100%
Renumeração e incentivo	47%	0%	13%	0%	40%	100%
Liberdade, autonomia e reconhecimento	11%	14%	20%	43%	12%	100%
Comportamento das chefias	8%	13%	26%	17%	36%	100%
Relações interpessoais	10%	22%	35%	23%	10%	100%

Fonte: Dados da pesquisa

Nota: Total de funcionários respondentes (n=6) que corresponde toda a população amostral.

Tabela 3 – Clima Organizacional segundo os Funcionários - Professores de ginástica

	Nunca	Às vezes	Geralmente	Sempre	NS/NR	Total
Recursos físicos, materiais e humanos	0%	19%	34%	41%	6%	100%
Renumeração e incentivo	8%	50%	9%	33%	0%	100%
Liberdade, autonomia e reconhecimento	3%	25%	36%	36%	0%	100%
Comportamento das chefias	11%	28%	29%	32%	0%	100%
Relações interpessoais	19%	3%	28%	50%	0%	100%

Fonte: Dados da pesquisa

Nota: Total de funcionários respondentes (n=5) que corresponde toda a população amostral.

Observa-se que os três grupos têm uma visão otimista em relação à disponibilidade de recursos físicos, materiais e humanos do trabalho. A pesquisa envolvendo todos os funcionários apontou que 89% dos funcionários responderam que sempre ou geralmente há disponibilidade suficiente desses recursos, facilitando o desenvolvimento das atividades. Quanto à percepção específica dos professores de *x-bike* e ginástica, essa porcentagem cai para 73% e 75%, respectivamente, mas ainda demonstra um resultado positivo.

Em relação à **renumeração e incentivo**, nota-se uma insatisfação com esses elementos, o que indica que os funcionários não acham seus salários justos diante

das tarefas que desenvolvem e dos resultados atingidos. Da categoria que envolve os funcionários em geral, 45% asseveraram que nunca ou às vezes estão satisfeitos com esse quesito e 17% não responderam a essa afirmativa; 47% dos professores de *x-bike* marcaram a opção nunca e 40% não responderam; por fim, 58% dos professores de ginástica marcaram a opção nunca ou às vezes.

Quanto aos fatores **liberdade, autonomia e reconhecimento**, 78% dos funcionários em geral, 63% dos professores de *x-bike* e 72% dos professores de ginástica declaram que sempre ou geralmente tem autonomia para desempenhar suas funções da forma que considera melhor, tem liberdade para expressar suas opiniões, e são reconhecidos pela empresa pelos seus esforços e resultados obtidos.

Nota-se que o grupo que envolve todos os funcionários e o grupo que abrange os profissionais de ginástica está satisfeito com o **comportamento, a capacidade e o desempenho das chefias**, apresentando as porcentagens 72% e 60%, respectivamente, para as opções geralmente e sempre. Porém, observa-se que 36% dos profissionais de *x-bike* não responderam a essa questão e 43% responderam geralmente ou sempre.

No que tange as **relações interpessoais**, 73% do primeiro grupo, 58% do segundo grupo e 78% do terceiro grupo afirmam que há um bom relacionamento entre os funcionários da empresa e com os clientes, proporcionando um clima de trabalho agradável. Percebe-se, no entanto, a discrepância da porcentagem auferida em *x-bike* diante dos demais grupos. É esperado que na categoria ginástica essa porcentagem seja mais alta devido a existência de grupos de dança, o que gera uma atmosfera de trabalho em equipe.

3.1. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE NA ORGANIZAÇÃO EM ESTUDO

A pesquisa de satisfação dos clientes da Academia inicia-se com a identificação do sexo, modalidade de atividade física, tempo de Academia e idade dos entrevistados.

Quanto ao **sexo**, constatou-se a predominância de mulheres na modalidade ginástica e *x-bike*, representando 83% dos respondentes. Em relação à modalidade, 58% frequentam aulas de *x-bike* e 42% frequentam aulas de ginástica, esta porcentagem se justifica pelo fato de a modalidade *x-bike* possuir maior quantidade de pessoas matriculadas. Em termos globais, os alunos entrevistados iniciaram suas atividades há pouco **tempo na Academia**, 44% até 6 meses; 29% de 6 meses a 1 ano; 16% de 1 a 2 anos e 11% acima de 2 anos. Sendo que a maioria destes tem a **idade** entre 19 e 29 anos.

Ao longo do questionário foi averiguada a percepção dos clientes em relação ao desempenho dos funcionários, o relacionamento entre funcionários e com os alunos, ao ambiente proporcionado pela empresa, assim como as atividades praticadas. Nas Tabelas 4 e 5 são apresentadas as porcentagens referentes às categorias: ótimo, bom, regular, ruim e NR/NS (não respondeu ou não sabe).

Tabela 4 – Pesquisa de Satisfação dos clientes de X-Bike (n=111)

Ótimo	Bom	Regular	Ruim	NR/NS	Total
42%	52%	6%	0%	0%	100%

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 5 – Pesquisa de Satisfação dos clientes de Ginástica (n=81)

Ótimo	Bom	Regular	Ruim	NR/NS	Total
43%	54%	2%	0%	1%	100%

Fonte: Dados da pesquisa

Nota-se que 94% dos alunos de *x-bike* e 97% dos alunos de ginástica da Academia avaliam sua estrutura, os serviços oferecidos e o trabalho desenvolvido pelos profissionais como ótimo ou bom, o que indica um alto nível de satisfação da clientela da Academia.

Dentre estes, 99% e 100% dos alunos de *x-bike* e ginástica, respectivamente, afirmaram acreditar que a qualidade no atendimento da Academia está associada ao clima positivo de trabalho entre os funcionários. Ainda, 100% dos entrevistados

disseram que indicariam a Academia para um amigo/familiar se matricular.

3.2. ANÁLISE DO CLIMA ORGANIZACIONAL E DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE

A partir da análise qualitativa dos dados apresentados nos tópicos 3 e 4 pode-se inferir que há uma relação direta ou indireta entre o clima organizacional favorável da Academia e o alto grau de satisfação de seus clientes, conforme se pode observar em aspectos como: ambiente e infra-estrutura; qualificação e comprometimento dos funcionários; e criatividade na prestação de serviços.

3.2.1 AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA

Diante das afirmações realizadas na pesquisa de clima acerca do ambiente de trabalho, 80% dos funcionários de *x-bike* e 75% dos de ginástica concordaram que o ambiente de trabalho oferece condições adequadas para o desempenho das atividades, sendo disponibilizados os materiais e equipamentos necessários para a execução das tarefas, além disso, 100% dos profissionais de ambas as áreas estão de acordo com a afirmativa de que o ambiente de trabalho na Academia é agradável. No que se refere a esse aspecto, a grande maioria dos alunos de *x-bike* e ginástica classificaram o ambiente proporcionado pela Academia como ótimo (37%; 45%) ou bom (50%; 55%), respectivamente. Para Romero e Corso (2006), quanto mais bem estruturado for o ambiente físico, mais agradável e estimulante este será, trazendo melhorias no desempenho e, assim, na produtividade e rentabilidade, ou seja, a facilidade de acesso aos recursos necessários e a percepção do ambiente de trabalho como agradável são fatores de motivação para os funcionários, o que reflete na qualidade do serviço prestado e, conseqüentemente, no grau de satisfação dos clientes, como é percebido na organização em estudo.

3.2.2. QUALIFICAÇÃO E COMPROMETIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

A maioria dos funcionários de *x-bike* e ginástica concordou que a Academia valoriza

e investe no aprendizado contínuo do pessoal. Romero e Corso (2006) ressaltam a importância dos gestores de uma organização ter visão de futuro e incentivar o desenvolvimento de seus funcionários. Ainda segundo os autores, o desenvolvimento das competências técnicas e pessoais dos funcionários gera uma maior motivação para o trabalho e, dessa forma, contribui para a manutenção de um clima organizacional favorável. Neste sentido, observa-se que os gestores da Academia tem se preocupado com esse fator e que isso é percebido pelos funcionários. Associado a isso, o investimento na capacitação dos funcionários é também percebido pelos clientes, uma vez que os alunos de *x-bike* classificaram a qualificação dos professores, como ótimo (68%) e bom (32%); e o mesmo fato aconteceu em relação aos alunos de ginástica, 59% classificaram este aspecto como ótimo e 41% como bom.

No que dizem respeito ao comprometimento dos funcionários, 67% dos profissionais de *x-bike* afirmam ajudar a empresa nas tomadas de decisão pertinentes a sua função e todos os profissionais de ginástica afirmam adotar esta postura. Ainda, 100% dos professores de *x-bike* e 80% dos professores de ginástica asseveram ter orgulho de trabalhar na Academia. Segundo Bastos (2002), o comprometimento pode ser definido como a vontade de contribuir e permanecer na organização, como orgulho de trabalhar na empresa, identificando-se com seus objetivos e valores. Além disso, quanto maior a satisfação do funcionário com a organização em que trabalha maior seu comprometimento, ou seja, o comprometimento é um dos indicadores do clima organizacional e, neste caso, o índice é satisfatório, mas pode-se desenvolver o envolvimento dos professores de *x-bike* nas decisões relacionadas às suas atividades por meio do aperfeiçoamento das práticas de gestão de pessoas.

Quanto à percepção da clientela, os alunos de *x-bike* classificam o comprometimento dos professores como ótimo (33%) e bom (60%); os de ginástica o avaliam de maneira similar, ótimo (40%) e bom (56%). Além disso, grande parcela dos clientes afirma que os professores são pontuais com os horários das aulas e atenciosos com os alunos.

3.2.3. CRIATIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A capacidade de criatividade e inovação, segundo Teixeira e Loiola (2006), são um dos fatores que tornam as pessoas um recurso estratégico da empresa, se tornando uma vantagem competitiva para aquelas empresas que estimulam esse comportamento criativo em seus funcionários. Nesse contexto, todos os profissionais de *x-bike* alegam que sempre (80%) ou geralmente (20%) são estimulados pela direção da Academia a desenvolver novas idéias relacionadas ao serviço prestado, já para os professores de ginástica, esse índice é menor, 25% asseveram que sempre e 50% asseveram que geralmente se sentem estimulados a inovar. Essas porcentagens indicam que os gestores da Academia estão preocupados em aproveitar e estimular o potencial criativo de seus funcionários, porém, tais práticas não estão sendo percebidas de maneira uniforme, conforme observado na discrepância entre a percepção dos professores de *x-bike* e dos professores de ginástica.

Quanto à percepção dos alunos, quase a totalidade dos alunos de *x-bike* classificam a criatividade e espontaneidade dos professores antes, durante e após as aulas como ótimo (41%) e bom (53%), da mesma maneira, 41% dos alunos de ginástica avaliam esse quesito como ótimo e 57% como bom. Nota-se também um alto nível de satisfação por parte dos clientes no que tange à inovação nas aulas e ao entusiasmo dos profissionais. Ainda, 95% dos alunos de *x-bike* e 98% dos alunos de ginástica acreditam que a qualidade no atendimento da Academia está associada ao clima de trabalho de seus funcionários.

CONCLUSÕES

Esta pesquisa analisou a relação entre o clima organizacional e a satisfação do cliente em uma organização de serviços e permitiu observar que a maior satisfação ou estados de felicidade mais elevados dos funcionários está atrelada a fatores motivacionais, como: treinamento e desenvolvimento; liberdade e autonomia; plano de carreira e orgulho de trabalhar na organização. Motta e De Vasconcelos (2006,

p.73) explicam que tais fatores “são capazes de gerar maior envolvimento e dedicação do indivíduo para com a organização”, propiciando emoções significativas como felicidade no cotidiano para o trabalho remunerado.

Assim, os fatores higiênicos para a satisfação dos funcionários são atendidos, sendo estes, conforme dados apresentados anteriormente, por aspectos relacionados principalmente as máquinas e equipamentos adequados e ao bom ambiente de trabalho. A renumeração chamou a atenção nesta pesquisa pelo seu baixo índice de satisfação, no entanto, observou-se que esta insatisfação não prejudica o comprometimento, entusiasmo e alegria dos funcionários com as atividades desenvolvidas, uma vez que a clientela da Academia e os próprios funcionários avaliaram positivamente estes quesitos.

Foi também observada uma grande satisfação por parte dos clientes com os serviços prestados e qualificação dos profissionais. Essas evidências permitem sustentar o pressuposto traçado no início deste artigo, de que a satisfação do funcionário pode ser considerada um indicativo de prazer ou felicidade, e que ao ser transmitida ou manifestada na prestação dos serviços da organização em estudo, estimula a satisfação de pessoas interessadas no negócio, como os clientes. Logo, a satisfação do cliente pelos serviços de uma organização pode estar associada ao grau de satisfação ou felicidade que o funcionário demonstra ter pelo trabalho que realiza. E isso pode ser identificada e analisada por meio de pesquisas de clima organizacional, conforme foi verificado no percurso teórico, metodológico e analítico deste trabalho.

Por fim, é oportuno ressaltar que por ser um estudo de caso esta investigação não proporciona bases suficientes para se fazer generalizações dos resultados obtidos, porém pode apontar evidências para sustentar pressupostos, como aquele traçado nesta pesquisa. Neste sentido, este trabalho trouxe contribuições para se compreender as dimensões afetivas das pessoas no (e para o) trabalho que são fundamentais tanto para aperfeiçoar os sistemas de gestão de pessoas de modo estratégico, bem como proporcionar um ambiente de trabalho criativo. Além disso, contribui para se avaliar o alinhamento desses sistemas com os interesses

mercadológicos nas organizações de manter e reter as pessoas (nesta pesquisa, os funcionários e os clientes), interessadas em seu negócio.

Por fim, os dados desta pesquisa podem auxiliar os gestores a buscar formas de garantir a perenidade de seus negócios por meio da prestação e avaliação de serviços satisfatórios, imbuídos de prazer ou felicidade, voltados à saúde e estética das pessoas, como foi verificado neste estudo.

REFERÊNCIAS

BASTOS, A. V. B. Mapas cognitivos e a pesquisa organizacional: explorando aspectos metodológicos. **Estudos de Psicologia**, Natal, vol. 7, 2002. p.65-77.

BEBER, S. J. N. Estado Atual dos Estudos sobre a satisfação do Consumidor. In: Encontro Nacional da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, 23, **Anais...** Foz do Iguaçu: ANPAD, 1999. CD-ROM.

BISPO, C. A. F. Um novo modelo de pesquisa de clima organizacional. **Revista Produção**, 16 (2), 2006, p. 258-273. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/prod/v16n2/06.pdf> . Acesso em 30 jun. 2013.

BRAGA, J. L.; BRITO, L. M. P. Avaliação de Clima Organizacional: qual a importância do gostar do trabalho e se identificar com a missão da instituição? In: BRITO, L. M.P. (Org.), **Práticas de Pesquisas em Gestão de Pessoas**. Fortaleza: UFC, 2007. p.67-91.

CODA, R. Pesquisa de clima organizacional e gestão estratégica de recursos humanos. In: BERGAMINI, C. W.; CODA, R. (Org.). **Psicodinâmica da vida organizacional: motivação e liderança**. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1997. p.94-107.

DEJOURS, C. **Psicodinâmica do trabalho**: contribuições da Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994.

EMMENDOERFER, M. L.; VIEIRA, E. P.; BALBI, R. V. Clima Organizacional: Retrato representativo da motivação para o trabalho em organizações de serviços? Um estudo em restaurantes de um Shopping Center em Belo Horizonte/MG. In: HELAL, D. H.; GARCIA, F. C.; HONÓRIO, L. C. (Org.). **Gestão de Pessoas e Competência: Teoria e Pesquisa**. Curitiba: Juruá, 2008. p.105-130.

FISCHER, A. L. **As pessoas na organização**. 6.ed. São Paulo: Gente, 2002.

KON, A. **Economia de serviços**: teoria e evolução no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

KOTLER, P. **Administração de marketing**: a edição do novo milênio. 10.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

LEVERING, R. **The 100 best companies to work for in America**. New York: Addison – Wesley, 1984.

LITWIN, G. H.; STRINGER, R. A. **Motivation and organizacional climate**. Cambridge: Harvard University Press, 1968.

MAANEM, J. V. *Reclaiming qualitative methods for organizational research: a preface*. **Administrative Science Quarterly**, 24, 1979, p.520-526.

MOTTA, F. C. P.; DE VASCONCELOS, I. F. G. **Teoria Geral da Administração**. 3.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

MOWNEN, J. C. **Consumer Behavior**. 4.ed. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1995.

PASCHOAL, T.; TORRES, C. V; PORTO, J. B. Felicidade no trabalho: relações com suporte organizacional e suporte social. **Rev. adm. contemp.**, Curitiba, v. 14, n. 6, dez. 2010 . Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552010000700005&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 30 jun. 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S1415-65552010000700005>.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social**: métodos e técnicas. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

RIZZATI, G. **Categorias de análise de clima organizacional em universidades federais brasileiras**. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, SC. 2002.

ROMERO, S. M.; CORSO, E. M. Gestão do clima organizacional: estudo de caso em uma empresa gráfica e editora. **Revista Opinião**, 17, 2006, p.79-93. Disponível em <http://www.ulbra.br/administracao/files/revista-opinio/opinio17.pdf>. Acesso em 30 de jun. 2013.

ROSSI, C. A. V.; SLONGO, L. A. Pesquisa de satisfação de clientes: o estado - da - arte e proposição de um método brasileiro. In: Encontro Nacional da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, 21, **Anais...** Rio de Janeiro: ANPAD, 1997. CD-ROM.

SANTOS, A. C. DE O.; MARTINS, H. DOS S.; LEDOUX, P DE P.; OLIVEIRA, R. M. E S. Uma metodologia de avaliação da satisfação dos clientes externos e internos para empresários do ramo de restaurantes. **Revista Traços**, 6, 2006, p. 81-94.

SILVA, A. M. **Economia de serviços**: uma revisão de literatura. Rio de Janeiro: IPEA, 2006.

SILVA JUNIOR, A. da; ENCARNAÇÃO, M.; MARTINS, P. de O. Análise da relação entre clima organizacional e a satisfação do cliente: um estudo em uma rede hoteleira com sede em Vitória/ES. In: HELAL, D. H.; GARCIA, F. C.; HONÓRIO, L. C. (Org.). **Gestão de Pessoas e Competência: Teoria e Pesquisa**. Curitiba: Juruá, 2008. p.81-104.

TACHIZAWA, T.; FERREIRA, V. C. P; FORTUNA, A. A. M. **Gestão com pessoas: Uma abordagem aplicada às estratégias de negócio**. 5.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

TANURE, B.; CARVALHO NETO, A.; ANDRADE, J. **Executivos: sucesso e (in)felicidade**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

TEIXEIRA, J.C.A.; LOIOLA, E. Práticas inovadoras de gestão de pessoas e desempenho organizacional no Brasil. **RPA Brasil**, 3, 2006, p.69-84.

URDAN, A.; RODRIGUES, A. R. O Modelo do Índice de Satisfação do Cliente Norte-Americano: um Exame Inicial no Brasil com Equações Estruturais. **Revista de Administração Contemporânea**, 3, 1999. p.109-130.

VAVRA, T. G.; PRUDEN, D. R. *Using aftermarketing to maintain a customer base*. **Discount Merchandiser**, 35, 1995. p. 86-88.

WARR, P. B. **Work, happiness and unhappiness**. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2007.

Currículo Resumido dos Autores

Magnus Luiz Emmendoerfer

Doutor em Ciências Humanas: Sociologia e Política (2009) pela Universidade Federal de Minas Gerais. Administrador (2002) e Mestre em Administração (2004) pela Universidade Federal de Santa Catarina. Líder do Grupo de Pesquisas Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos. Editor da Revista APGS – Administração Pública e Gestão Social. E-mail: magnus@ufv.br. <http://lattes.cnpq.br/0919407313173824>

Marina Louza Palmeira

Bacharel em Administração pela Universidade Federal Viçosa, Campus Viçosa. E-mail: marinalouza@hotmail.com.